

TREATMENT OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS IN THE ARAL SEA REGION

Masharipova Roza Telmanovna.

Urganch State Medical Institute

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Annotation: According to the estimates of experts from the World Health Organization (WHO), "... every year 45–50 thousand children are born with cystic fibrosis worldwide, and the number of heterozygous carriers of the disease is tens of millions..." . "... in 65% of children, the first signs of the disease appear before the age of six months, in 80% before the age of one, and in 90% before the age of two..." . The increase in the incidence rate, the insufficient study of pathogenetic mechanisms, the specific features of the clinical course, and the emergence of severe complications of cystic fibrosis require scientific research on this nosology.

Key words: Management and treatment of bronchopulmonary pathology in children with cystic fibrosis.

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИДАГИ МУКОВИСЦИДОЗЛИ БОЛАЛАРДА БРОНХ-ЎПКА ПАТОЛОГИЯСИНИ ДАВОЛАШ.

Машарипова Роза Телмановна.

Урганч давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) экспертларининг баҳосига кўра «... ҳар йили дунё бўйича 45–50 минг бола муковисцидоз билан туғилади, касалликнинг гетерозиготали ташувчилари сони эса ўн миллионлаб нафарни ташкил этади...»¹. «... 65% болаларда олти ойликгача бўлган ёшда, 80% ҳолатда бир ёшгача ва 90% ҳолатда икки ёшгача бўлган муддатда касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлади...»². Бугунги кунга келиб касалланиш даражасининг ортиши, патогенетик механизмлари, клиник кечишининг ўзига хос хусусиятлари етарлича ўрганилмаганлиги, муковисцидознинг оғир асоратлари юзага келаётганлиги ушбу нозология бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилиши зарурлигини тақозо этмоқда.

Калит сузлар: Муковисцидоз билан касалланган болаларда бронх-ўпка патологиясини олиб бориш ва даволаш.

ЛЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Машарипова Роза Телмановна.

Ургенчского государственного медицинского института

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «...ежегодно в мире рождается 45–50 тыс. детей с муковисцидозом, а число гетерозиготных носителей заболевания составляет десятки миллионов...». «...у 65% детей первые признаки заболевания появляются в возрасте до шести месяцев, у 80% — до одного года, у 90% — до двух

лет...». Рост заболеваемости, недостаточная изученность патогенетических механизмов, особенностей клинического течения, возникновение тяжелых осложнений муковисцидоза требуют проведения научных исследований этой нозологии.

Ключевые слова: Ведение и лечение бронхолегочной патологии у детей с муковисцидозом.

Долзарблиги: Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда «...оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматдан фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, чақалоқлар ва болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада кенгроқ амалга ошириш»³га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда муковисцидоз тарқалиш даражасининг янги аспекти, касаллик ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омилларини аниқлаш, аҳоли, айниқса, болалар саломатлигини мустаҳкамлаш, ирсий касалликларни ташхислаш ва даволашнинг замонавий, янги усуллари ишлаб чиқиш орқали касаллик асоратини камайтириш муҳим аҳамият касб этади.

Мақсади: Оролбўйи минтақасидаги муковисцидоз билан касалланган болаларда бронх-ўпка патологиясини ташхислаш ва комплекс даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида касалликнинг регионал клиник-лаборатор хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Оролбўйи минтақасидаги муковисцидозли беморларни комплекс даволашда асосий клиник симптомлар динамикаси II ва III гуруҳларда жуда қисқа муддатларда интоксикация кўринишлари бартараф этилиши, йўтал анча юмшаб, нам бўлиб қолиши, физикал маълумотлар ҳам I гуруҳ билан таққосланганда жуда яққол ижобий динамикага эга бўлиши билан ифодаланди ($p < 0,05$ ва $p < 0,01$). Перкуссияда II–III гуруҳ беморларида комплекс терапия фонида перкутор товушнинг қутича тури фақат базис терапия қабул қилган гуруҳга нисбатан камроқ кунлар давомида аниқланди ($p < 0,01$ ва $p < 0,001$). Аускультацияда II–III гуруҳ беморларида қаттиқ нафас олиш фонида нам ва курук хириллашлар базис терапиядаги гуруҳ болалари билан таққосланганда кам кунлар давомида эшитилди ($p < 0,05$ ва $p < 0,01$). Комплекс даво чоралари қўлланган беморларнинг стационарда бўлиш муддатлари III гуруҳда $9,6 \pm 0,2$ ўрин/кунгача камайди, I гуруҳда эса ушбу кўрсаткичлар $11,5 \pm 0,3$ кунни ташкил этди ($p < 0,01$).

МВ билан оғриган болаларнинг 12 ойдан кейинги узоқ муддатли натижалари шуни кўрсатдики (9-расм), ЎРИ частотаси ва уларнинг асоратлари дифференциацияланган терапия қабул қилган болаларда базис терапия олган беморлар гуруҳи билан таққосланганда сезиларли даражада пасайди. Таклиф этилган даволашнинг комплекс режасидан фойдаланилганда МВ билан оғриган II ва III гуруҳдаги болаларда ЎРИ қайталанишлари ва уларнинг асоратлари частотаси I гуруҳдан олинган мос ҳолдаги маълумотлар билан таққосланганда пасайди. III гуруҳдаги беморларда ўткир бронхит ва зотилжам биронта ҳолатда ҳам қайд этилмади.

9-расм. МВли болаларда кузатув динамикасида ЎРИ ва унинг асоратлари частотаси (12 ойдан кейин, %).

Ушбу бобда келтирилган тадқиқот натижаларини умумлаштирган ҳолда хулоса қилиш мумкинки, МВли беморларни даволашнинг биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва таклиф этилган дифференциацияланган режаси касалликнинг кечилишига, биокимёвию, иммунологик ва функционал динамикаси кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатади. Бу, ўз навбатида, даволаш-профилактика чораларини такомиллаштириш ҳамда касалликнинг нохуш оқибатлари олдини олиш имконини беради.

Хулоса: Ушбу вазифаларни амалга оширишда муковисцидоз тарқалиш даражасининг янги аспекти, касаллик ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омилларини аниқлаш, аҳоли, айниқса, болалар саломатлигини мустаҳкамлаш, ирсий касалликларни ташхислаш ва даволашнинг замонавий, янги усулларини ишлаб чиқиш орқали касаллик асоратини камайтириш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар.

1. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
2. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 105-109.
3. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 123-126.
4. Nazarov, K. D., Ganiev, A. G., Efimenko, O., & Botirov, A. R. (2018). IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 39-43.
5. Машарипова, Х. К. (2022). ОБЩИЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОТОК У ДЕТЕЙ В ПОСТАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. In *НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ* (pp. 242-244).
6. Машарипова, Х. К., & Салаева, З. Ш. (2020). Часто болеющие дети в Хорезмском регионе. *European science*, (1 (50)), 66-69.

7. Аскарова, Р. И., Машарипова, Ш. С., Атажанов, Ш. З., Машарипова, Х. К., & Якубова, У. Б. (2019). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. In *International scientific review of the problems of natural sciences and medicine* (pp. 202-209).
8. Машарипова, Х. К. (2022). ОБЩИЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОТОК У ДЕТЕЙ В ПОСТАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. In *НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ* (pp. 242-244).
9. Машарипова, Х. К., & Машарипов, А. С. (2019). ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ. *Новый день в медицине*, (4), 207-211.
10. Машарипова, Х., Усманов, Р., & Ахмедова, С. (2020). Анатомическое строение печени детей разного возраста. *Журнал вестник врача*, 1(4), 36-42.
11. Алиева, П. Р., & Машарипова, Р. Т. (2023). ДАННЫЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА И ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА. *Проблемы современной науки и образования*, (9 (187)), 39-42.
12. Машарипова, Р. Т. (2022). ТЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЗМА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ. *Наука, техника и образование*, (1 (84)), 99-101.
13. Машарипова, Р. Т. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *Наука, техника и образование*, (1 (76)), 45-47.
14. Машарипова, Р. Т. (2021). АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ. *Наука, техника и образование*, (2-1 (77)), 49-51.
15. Машарипова, Р. Т. (2021). Особенности течения лактазной недостаточности у детей в районе Приаралья. *Процветание науки*, (4 (4)), 68-73.